

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri
Book of Proceeding The 18th International Congress on Social Studies with Recent Research
كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

Editörler - المحررون - Editors

Hatem Fahd Hno - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-6-8

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

Book of Proceeding 18th International Congress on Social Studies with Recent Research

Editörler: Hatem Fahd Hno, Sami Baskın

Kapak Resmi:

Arka Kapak Resmi:

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, dizin yok.

ISBN 978-625-98855-6-8

1. Sosyal Bilimler 2. Kongreler ve toplantılar 3. Tam Metinler

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/social/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Kongre Onursal Başkanı - Honorary President

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - Carthage University (Tunisie)

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz - Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafilat Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdul Rahman bin Omar bin Ahmed Al-Madkhali - Jazan University – Saudi Arabia
- Prof. Dr. Abdussamed Yeşildağ - Kırıkkale University – Türkiye
- Prof. Dr. Aggo Ali - Batna University 1- Algeria
- Prof. Dr. Ali Muhammad al-Ahmar - University of Maiduguri – Nigeria
- Prof. Dr. Belhadry Loufa - University of Abdelhamid Ben Badis, Mostaganem – Algeria
- Prof. Dr. Birgül Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
- Prof. Dr. Boukhal Lakhdar - Salehi University Center – Algeria
- Prof. Dr. Fatih Koca – Ankara University – Türkiye
- Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University – Egypt
- Prof. Dr. Hatice Demirbaş - Ankara Hacı bayram Veli University – Türkiye
- Prof. Dr. Hayat Kuttub - M'sila University – Algeria
- Prof. Dr. MA Hebin - Northwest Minzu University - P. R. China
- Prof. Dr. Mohamded Mohy El Din Ahmed - Minya University, Egypt
- Prof. Dr. Mujeebur Rahman - Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Omayma Ghanem Zidan - Egyptian cultural advisor in China – Egypt
- Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
- Prof. Dr. Ramazan Armağan - Süleyman Demirel University – Türkiye
- Prof. Dr. Shereif Abu El Makarem - The Higher Institute of Languages in El Mansoura – Egypt
- Prof. Dr. Sherine El Shoura - Benha University – Egypt
- Prof. Dr. Şinasi Akdemir – Çukurova University – Türkiye
- Prof. Dr. Uğur Özgöker – İstanbul Arel University – Türkiye
- Prof. Dr. Yehia Kamel - Suez Canal University – Egypt
- Assoc. Prof. Dr. Mustafa Cora – Ankara Hacı Bayram University – Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Talip Ayar – Ankara Hacı Bayram University – Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Serbüleend Arpa – Ankara Yıldırım Beyazıt University – Türkiye
- Dr. Ahmed Muhammad Qadan - Al-Qasimi Academy - Palestine
- Dr. Ali bin Munawer bin Rada Al-Juhani - Tabuk University - Saudi Arabia
- Dr. Bahia Ben Sagheer - Université Abdelhamid Mehri Constantine 2- Algeria
- Dr. Faysal Arpağuş – Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Hasan Turgut - T.C. Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı – Türkiye
- Dr. Hassan Kassab - Ibn Zohr University, Agadir – Morocco
- Dr. İsmail Öztürk - Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Kerkour Mohamed - Tissemsilt University – Algeria
- Dr. Majed Abdel Aziz Al-Khawaja - University of Jordan – Jordan
- Dr. Moaz Abdul Latif Al-Nayef - Zayed University. Abu Dhabi - United Arab Emirates
- Dr. Mohamed Adel Amtareed - Libya
- Dr. Mohamed Faridi - Hassan I University, Settat – Morocco
- Dr. Mostafa Yahya, University Center of Nour El-Bashir El-Beidh – Algeria
- Dr. Mubaraka Saad Al-Ghariani - Libyan Authority for Scientific Research, Ministry of Higher Education and Scientific Research - Libya.
- Dr. Nur Thani - Bayero University, Kano – Nigeria
- Dr. Osama Muhammad Salous - Al-Istiqlal University – Palestine
- Dr. Sahra Khmeili - University of Badji Mokhtar, Annaba – Algeria
- Dr. Sherin Samir - October 6 University – Egypt
- Dr. Şaban Banaz - Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Tawfiq Abubakar - University of Bayero - Kano – Nigeria
- Dr. Wessam Khairi Morsi - British University in Egypt (BUE) – Egypt

Dr. Yasia Selima - Higher National School of Political Sciences - Algeria

Dr. Yasser Ahmed Juma - Bahrain

Dr. Zahia Souissi - Higher School of Teachers Bouzareah - Sheikh Ben Mohamed Brahimi
El Meili Algerian

Dr. Zobayer Ahmed - International Islamic University Chittagong - Bangladesh

Lecturer Hadi Esmer - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Sekreteryaya - Secretariat

Dinçer Bektaş

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşecektir. Bu kongre, Saybilder Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Kongreye 6 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 12 farklı ülkeden (Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Irak, Katar, Kazakistan, Libya, Mısır, Suudi Arabistan Krallığı, Tunus, Umman, Ürdün) sözlü bildiri kongre programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 73'ü Türk bilim insanları tarafından ve 77'si farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 150 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta kongrede sunulan bildirilere ait tam metinler yer almaktadır.

Kongrenin bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

يسرنا أن نقدم لكم هذا الكتاب الذي يضم مجموعة الأبحاث الكاملة التي قُدمت خلال فعاليات المؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، الذي عُقد في العاصمة التركية أنقرة خلال الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر. كان هذا المؤتمر فرصة مميزة لتبادل الأفكار والمعرفة بين نخبة من الباحثين والأكاديميين المتخصصين في مجالات الدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، حيث تميز بالتنوع الفكري والتخصصي الذي يعكس تطور هذه المجالات الحيوية.

شهد المؤتمر مشاركات واسعة من باحثين من مختلف الجامعات والمؤسسات العلمية حول العالم، وأسهم في مناقشة العديد من القضايا المحورية التي تتعلق بالتحديات الاجتماعية والقانونية التي تواجه المجتمعات المعاصرة. كما تناولت الأبحاث المقدمة مواضيع تتعلق بالتاريخ وارتباطه بتشكيل البنى الاجتماعية والقانونية في الحاضر، مما أضفى بعداً تحليلياً معمقاً على المناقشات العلمية.

إن هذا الكتاب يضم بين دفتيه نتاج جهود بحثية متميزة أسهمت في تقديم رؤى نقدية ومعرفية حول قضايا متشابكة ومعقدة، مع السعي إلى تقديم حلول مستدامة للتحديات القانونية والاجتماعية القائمة. ولعل هذا التنوع في الأبحاث يعكس مدى أهمية المؤتمر في تعزيز التفاهم العلمي وتوسيع آفاق الحوار الأكاديمي بين الباحثين في مختلف التخصصات. نتمنى أن يجد القارئ في هذا الكتاب إضافة قيمة إلى المعرفة العلمية، وأن يساهم في تطوير الدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية بما يعزز التقدم الفكري والاجتماعي للمجتمعات.

أنقرة – 2024/10/12

رئيس المؤتمر

- Contents الفهرس İndekiler -

- نظرية الإيثار في سورة الحشر (الآية التاسعة) من خلال كتاب أحكام القرآن لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي المالكي ت
1543هـ
- د. مريم المنصوري
د. معاذ النايف
- كتاب تلخيص مَجْمع الآداب في مُعجم الألقاب مصدراً لدراسة تراجم موصلية 15
أ.م.د. حنان عبد الخالق علي السعاوي
- مشكلة الموصل والتنافس الدولي على منابعها النفطية 34
أ.م.د. عيدان شبيب سليم الصباحي
- علاقة مكة الخارجية ببعض القبائل العربية في شبه الجزيرة العربية 52
أ.م.د. واثقه حازم جاسم محمد
- واقع استخدام برنامج الرزم الإحصائية (SPSS) في بحوث التخرج لدى طلبة علم النفس دراسة ميدانية بجامعة معسكر/الجزائر 73
د. مختار بوفرة
د. يوسف لعجيلات
د. عبد الوهاب بن موسى
- علاقة ولاية الموصل بالخلفاء العباسيين: مالك بن طوق التغلبي (ت...259هـ/...873م) أنموذجاً 84
أ.م.د. هدى ياسين الدباغ

- 103فتح الموصل في زمن الخليفة عمر بن الخطاب(رض).....
أ.د. ميسون ذنون عبد الرزاق العبايجي
- 112تجريم نشر الأسرار الوظيفية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.....
د. كشاو معروف سيده
د. مريم محمد أحمد
- 123الألعاب الرياضية في التراث الاسلامي.....
د. فاطمة مريزيق. أبوشقال

نظرية الإيثار في سورة الحشر (الآية التاسعة) من خلال كتاب أحكام القرآن
لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي المالكي ت 543هـ

د. مريم المنصوري

جامعة زايد دولة الإمارات العربية المتحدة

د. معاذ الناييف

جامعة زايد دولة الإمارات العربية المتحدة

المقدمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمداً - صلى الله عليه وسلم - أرسله بالهدى ودين الحق المبين، ختم به الأنبياء والمرسلين، وجعل رسالته باقية إلى يوم الدين، وأيده بالمعجزات الظاهرة والأدلة الباهرة، الحسية منها والعقلية، وفي مقدمتها القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أنزله الله عليه بلسان عربي مبين.

فقام - صلى الله عليه وسلم - بأمر تبليغ الرسالة وبيان القرآن الكريم قولاً وفعلاً، وحمل الراية من بعده - صلى الله عليه وسلم - صحابته الكرام عليهم رضوان الله، انتشروا في الأرض يبلغون دعوة الإسلام، يعلمون القرآن ويبينونه للناس، فكانت هناك مدارس للتفسير في مختلف الأمصار الإسلامية، وتوزع تلامذتهم في أقطار الأرض المختلفة، مروراً بالشام ومصر وبلاد المغرب العربي إلى الأندلس، حيث برز علماء أجلاء نهضوا بأمر الدعوة إلى الله ينشرون القرآن وعلومه، والحديث الشريف، والفقه وأصوله.

ومن هؤلاء عالمنا الفقيه المالكي القاضي أبو بكر بن العربي 543-468هـ، عليه رحمة الله، الذي نهل من علم أهل المغرب، واستفاد من علماء المشرق، وترجم لنا ذلك عملياً في كتبه التي خلفها من بعده، والتي منها كتابه: "أحكام القرآن" في أربعة مجلدات، والذي كتب الله له القبول عند أهل العلم من طلاب وعلماء وتداولته الأيدي، وتناقلته الألسنة، ووعته القلوب.

ومن خلال كتابه النفيس والذي يُعد سفيراً نفيساً في موضوع الإيثار، حرصتُ جاهدةً على تأصيل نظرية الإيثار من خلال تفسير ابن العربي للآية التاسعة من سورة الحشر، وذلك بالتنقيب عن مواضع الإيثار وفروقه وأحكامه، ذلك أن مبدأ الإيثار مبدأ جليل في الإسلام، يتم أن للشريعة الإسلامية حكماً في كل مجريات الحياة ومرونة شاملة ومتناسقة لا يتجزأ بأصوله وفروعه شريعة وأخلاقاً، فالإيثار فضيلة قرآنية سامية وتصرف شرعي لا يصدر إلا عن ذوي الهمم العالية لتجردهم عن الأنا، الأمر الذي يوفر فرصة رائعة للاطلاع وتمييز المعارف وتقوية البناء العلمي للباحث، وإضافة جديدة للمكتبة الإسلامية في هذا النوع من التأليف، وخدمة لطلاب العلم.

هذا، وأعلم ان بضاعتي مزجة أنني لم ألم بجميع أطراف الموضوع، أقول هذا من موقع الصدق والإيمان بقصور الجهد، لا من موضع التواضع المزعوم.

- أهمية البحث وسبب اختياره :

1. وتكمن أهمية البحث في أهمية محتواه وفخواه، والمستقاة من أهمية علم التفسير وجلالته؛ فهو المبين لكلام الله تعالى، وله شرف يتميز به على بقية العلوم لشرف موضوعه وغايته وبشدة الحاجة إليه، لذلك فهو جدير بأن يولى العناية البالغة، وأن تصرف له الأوقات الواسعة، وأن تبذل له الجهود لتحريره وخدمته.
2. تأصيل نظرية الإيثار من خلال تفسير ابن العربي للآية التاسعة من سورة الحشر يستلزم البحث في أمهات كتب العلوم المتنوعة؛ من كتب العقيدة، والتفسير وما يتعلق به من علوم، والحديث وعلومه، والفقه وأصوله، الأمر الذي يوفر فرصة رائعة للاطلاع وتنمية المعارف وتقوية البناء العلمي للباحث، وإضافة جديدة للمكتبة الإسلامية في هذا النوع من التأليف، وخدمة لطلاب العلم.
3. بيان مواضع الإيثار وفروقه وأحكامه، ذلك أن مبدأ الإيثار مبدأ جليل في الإسلام، يتم ان للشريعة الإسلامية حكماً في كل مجريات الحياة ومرونة شاملة ومتناسقة لا يتجزأ بأصوله وفروعه شريعة وأخلاقاً.
4. بيان أن المسلمين ما وصلوا لتلك المكانة السامية الرفيعة، وفتحوا القلوب قبل الأمصار إلا بتنازلهم عن الأنانية، والأثرة وحب الذات والدنيا.
5. توصية العلماء والباحثين بالاهتمام والعناية بالإيثار الذي تركه ابن العربي للأمة الإسلامية: قال الباحث موسى سليمان: "كتاب "أحكام القرآن" لا يزال بحاجة إلى مزيد من العناية، تحقيقاً وتخريجاً للأهمية التي حظي بها عند العلماء عامة، حيث إن يد التصحيح نالت منه؛ لذا فإن على قارئه اصطحاب "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي لأنه كثير النقل بالحرف من ابن العربي"¹.

- الدراسات السابقة

بعد البحث والتحري عن محتوى البحث وفخواه لم أجد من سبقني في تأصيل نظرية الإيثار من كتاب أحكام القرآن الكريم لابن العربي، وإنما كانت إسهامات العلماء والباحثين والمحققين وطلاب العلم انصبت في خدمة الكتاب من دراسة لموضوعاته وتحقيقه ومنهج المؤلف وغيره، فحسبي أن أكون أول من يكتب فيه.

- إشكالية البحث

يشهد المسلمون اليوم غمرة في حياتهم اليومية والعملية، وتحت وطأة الحضارة الصاخبة يكاد يُهمَل جانب الأخلاق، ويزول خلق الإيثار، أو يكاد يندثر دنيا المادة والأثرة، وهنا يأتي السؤال:

- كيف يمكننا تأصيل نظرية الإيثار من كتاب أحكام القرآن لابن العربي ؟

- أهداف البحث

- تأصيل نظرية الإيثار من كتاب أحكام القرآن الكريم لابن العربي ذلك الكتاب يعد سفرًا نفيساً في موضوع الإيثار، كما وأن الإيثار فضيلة قرآنية سامية وتصرف شرعي لا يصدر إلا عن ذوي الهمم العالية لتجردهم عن الأنا.

- المنهج المتبع في كتابة البحث

1. ترجيحات القاضي أبي بكر ابن العربي في التفسير من خلال كتابه (أحكام القرآن) عرضاً ودراسة من الآية 35 من سورة التوبة إلى آخر السورة -رسالة ماجستير بالجامعة الإسلامية - إعداد/موسى سليمان، ط: دار الطرفين: 434.

واعتمدت في بحثي المنهج الوصفي الاستقرائي التبعي التحليلي ، وذلك بتتبع واستقراء مواطن الإيثار في الكتاب ، وسرد الأدلة ، وتحليلها .

- خطة البحث

وقد استوى هذا البحث على: مقدمة تضمنت أهمية الموضوع، وسبب اختياره، والمنهج المتبع في البحث، كما اشتمل على أربعة مباحث؛ وهي كالآتي :

- المبحث الأول: سيرة ابن العربي وكتابه (أحكام القرآن) ، وتحتة مطلبين :

- المطلب الأول: سيرة ابن العربي وحياته.

- المطلب الثاني: التعريف بالكتاب وقيمه وجمود العلماء في تحقيقه، ومنهج ابن العربي في تأليفه .

- المبحث الثاني: نظرية الإيثار، وتحتة مطلبين :

- المطلب الأول: تعريف الإيثار لغة واصطلاحاً،: الألفاظ ذات الصلة.

- المطلب الثاني : تأصيل نظرية الإيثار .

- المبحث الثالث: الإيثار في القرآن الكريم.

- المطلب الأول: آيات الإيثار في القرآن الكريم.

- المطلب الثاني: صور ونماذج من الإيثار في القرآن الكريم.

- المبحث الرابع : نظرية الإيثار في سورة الحشر آية(9) من كتاب أحكام القرآن :

- المطلب الأول: سورة الحشر، والآية التاسعة.

- المطلب الثاني: المسائل التي تناولها ابن العربي في الآية التاسعة من سورة الحشر.

- وقد ذيلت البحث بخاتمة ووضعت بين يدي القارئ بعض النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث ومن ثم بعض التوصيات.

المبحث الأول: سيرة ابن العربي وكتابه (أحكام القرآن) ، وتحتة مطلبين :

المطلب الأول: سيرة ابن العربي وحياته.

الفقيه الإمام، العالم الهام، أبو بكر بن الشيخ الفقيه أبي محمد عبد الله بن سيدي محمد بن أحمد المعافري المعروف بابن العربي، ولد - رحمه الله تعالى - بإشبيلية سنة ثمان وستين وأربعائة وبها نشأ، ثم رحل مع أبيه المذكور إلى الشام والعراق ، ثم رجع بعد وفاة أبيه بالإسكندرية إلى الأندلس وولي القضاء بها، ثم حمل مع من حمل إلى مدينة مراكش ثم انصرف منها لفاس فأدركته المنية¹.

¹. موسوعة أعلام المغرب، 1/355، دار الغرب الإسلامي، ط2، سنة 2008م.

علمه ومؤلفاته:

كان - رحمه الله تعالى - من أهل التفنن في العلوم والاستبحار فيها والجمع لها، مقدماً في المعارف كلها، متكلماً في أنواعها نافذاً في جميعها، حريصاً على أدائها ونشرها، ثاقب الذهن في تمييز الصواب منها، ويجمع إلى ذلك كله آداب الأخلاق مع حسن المعاشرة ولين الكنف، وكثرة الاحتمال وكرم النفس وحسن العهد وثبات الود.²

صنف كتاب (عارضة الأحوذى في شرح جامع أبي عيسى الترمذي)، وفسر القرآن المجيد، فأتى بكلّ بديع، وله كتاب (كوكب الحديث والمسلسلات)، وكتاب (الأصناف) في الفقه، وكتاب (أهمات المسائل)، وكتاب (نزهة الناظر)، وكتاب (ستر العورة)، و (المحصل) في الأصول، و (حسم الداء في الكلام على حديث السوداء)، وكتاب في الرسائل وغوامض النحويين، وكتاب (ترتيب الرحلة للترغيب في الملة) و (الفقه الأصغر المعلق الأصغر) وأشياء سوى ذلك لم نشاهدها³.

نقل - رحمه الله - من المشرق إلى الغرب الإسلامي مجموعة من أهمات الكتب، فقد كان فعلاً في شبابه رحل من الأندلس إلى المشرق لقضاء مناسك الحج وعلى إثرها عرج على العراق طلباً للتوسع في العلم والاحتكاك بعلماء العصر هناك، والأخذ عنهم، وهناك التقى بأبي حامد الغزالي... ووروى عنه مجموعة من كتبه من أهمها إحياء علوم الدين⁴.

ولكنّ ابن خلدون (المتوفى سنة 808هـ/ 1406م) يذكر أن عبدالله بن العربي وابنه، خرجا مؤفدين من يوسف بن تاشفين إلى عاصمة الخلافة، ومن ثمّ كان ابن العربي المعافري أول سفير سياسي لدولة المغرب في عصر ابن تاشفين، وكانت بغداد حينها أكبر مركز إسلامي، فقد جاء في كتاب حضارة الموحدين للمنوني "أنّ ابن العربي من أول الجالبيين لكتاب إحياء علوم الدين عند عودته من الرحلة الشرقية عام 495هـ⁵."

شيوخه:

ارتحل مع أبيه، وسمعا ببغداد من طراد بن محمد الرّيني، وأبي عبد الله التّعلي، وأبي الخطاب ابن البطر، وجعفر بن السّراج، وابن الطّيري، وخلق، ودمشق من الفقيه نصر بن إبراهيم المقدسي، وأبي الفضل بن الفرات، وطائفة، وبيت المقدس من مكّي بن عبد السلام الرّميلي، وبالحرم الشريف من الحسين بن علي الفقيه الطّبري، ومصر من القاضي أبي الحسن الخلعي، ومحمد بن عبد الله بن داود الفارسي وغيرها. وتفقه بالإمام أبي حامد الغزالي، والفقيه أبي بكر الشاشي، والعلامة الأديب أبي زكريا التّبريزي...، وذكر أبو القاسم بن عساكر أنه سمع بدمشق أيضاً من أبي البركات ابن طاووسن والشريف النسيب، وأنه سمع منه عبد الرحمن بن صابر، وأخوه، وأحمد بن سلامة الأبار، ورجع إلى الأندلس في سنة إحدى وتسعين و أربع مئة⁶.

تلاميذه:

حدّث عنه: عبد الخالق بن أحمد اليوسفي الحافظ، وأحمد بن خلف الإشبيلي القاضي، والحسن بن علي القرطبي، وأبو بكر محمد بن عبد الله الفهري، والحافظ أبو القاسم عبد الرحمان الخثعمي الشّهيلي، ومحمد بن إبراهيم بن الفخّار، ومحمد بن يوسف بن سعادة، وأبو عبد الله محمد بن

². وفيات الأعيان، 4/116، دار الكتب العلمية، ط 1 سنة 1998م.

³. سير أعلام النبلاء للذهبي، 20/198، مؤسسة الرسالة، ط 11 سنة 2001م.

⁴ تطور المذهب في الغرب الإسلامي - تأليف الأستاذ يوسف احناطة - منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية/ 2003 - ص: 110

⁵. مقدمة ابن خلدون، بتصرف، تحقيق عبد الواحد وافي، ج 2، ص 616 وما بعدها، مكتبة الأسرة 2006م القاهرة.

⁶. العواصم من القواصم لابن العربي المعافري، ص 24

علي الكنايني، ومحمد بن جابر النعلبي، ونَجْبَةُ بن يحيى الرُّعَيْنِي، وعبد المنعم بن يحيى بن الخلوف الغرناطي، وعلي بن أحمد بن لبّال الشَّريشي، وعدد كثير، وتخرج به أئمة، وآخر من حدث عنه في الأندلس بالإجازة في سنة ستِّ عشرة وستِّ مئة أبو الحسن عليّ بن أحمد الشَّقورِي، وأحمد بن عُمر الخزرجيّ التاجر، أدخل الأندلس إسنادا عاليا، وعلمًا جمًّا⁷.

وفاته:

توفي - رحمه الله تعالى - بالعدوة في مراكش ، ودفن بمدينة فاس في شهر ربيع الآخر سنة ثلاث وأربعين وخمسة مئة⁸.

المطلب الثاني: التعريف بالكتاب وقيمه وجهود العلماء في تحقيقه، ومنهج ابن العربي في تأليفه .

التعريف بالكتاب:

يُعدّ كتاب «أحكام القرآن» أو «الأحكام الكبرى» لأبي بكر بن العربي من أهم مصادر التفسير الفقهي، بل يُعتبر من أمهات كتب المالكية التي تُبين أسرار القرآن وماخذ الأحكام، ويتناول الكتاب تفسير آيات الأحكام في القرآن الكريم، ويعرض فيه ابن العربي الأحكام الفقهية المستنبطة من الآيات بأسلوب علمي دقيق، متبعًا منهجًا يجمع بين التفسير الفقهي والأصولي، كما يركز ابن العربي في كتابه على استنباط الأحكام الشرعية من الآيات التي تتعلق بالتشريع، معتمدًا على المذهب المالكي ومقارنًا أحيانًا بأراء المذاهب الأخرى، ويتميز هذا الكتاب بالعمق الفقهي والتحليل الدقيق للمسائل الشرعية، مما يجعله مرجعًا هامًا لطلاب العلم والعلماء.

القيمة العلمية للكتاب :

بعد قراءة الكتاب ومذاكرته وقفت على الجوانب العلمية فيه والتي ميزته عن باقي كتب التفسير ، منها :

- يعد من أمهات الكتب في الشريعة واللغة والتفسير.
- يبين أسرار القرآن وماخذ الأحكام.
- هو من خير كتب ابن العربي، وخير مرجع في هذا الفن (تفسير آيات الأحكام).
- يمثل الكتاب مرجعًا لا غنى عنه لعلماء الفقه والتفسير، حيث يحتوي على استعراض دقيق ومفصل للآيات القرآنية المتعلقة بالأحكام الشرعية، مما يساعد في استنباط الأحكام وتوضيح الإشكالات الفقهية.
- اقتبس منه العلماء الأجلاء واعتمدوا عليه في تأييد حججهم، بل إن بعضهم مثل القرطبي ينقل فقرات كاملة ، وينسبها إلى ابن العربي في موضع الاحتجاج ، ويكثر من ذلك حتى لا تكاد تخلو صفحة في كتابه (الجامع الأحكام القرآن).

جهود العلماء في تحقيق الكتاب :

➤ تضافرت جهود العلماء في العناية بهذا الكتاب ، فقام بتحقيقه نخبة منهم أمثال:

⁷ سير أعلام النبلاء للذهبي، 198/20، مؤسسة الرسالة، ط 11 سنة 2001م.

⁸ . وفيات الأعيان، 4/117.

- محمد عبدالقادر عطا.
- علي محمد البجاوي.
- عبدالرزاق هرماس.
- هناك عدد من البحوث حول ابن العربي منها المطبوع ومنها المخطوط، ومن ذلك:
 1. ابن العربي ومنهجه في أحكام القرآن لمصطفى إبراهيم المشني . مطبوع.
 2. ترجيحات الإمام ابن العربي في كتابه أحكام القرآن "من أول سورة المائدة إلى آخر سورة التوبة" - عرضا ودراسة للباحث آدم عثمان علي . رسالة دكتوراه بالجامعة الإسلامية.
 3. ترجيحات ابن العربي في التفسير من خلال كتابه أحكام القرآن "من أول الفاتحة إلى آخر سورة النساء" - عرض ودراسة . للباحث محمد سيدي عبدالقادر . كالتي قبلها في الجامعة الإسلامية.
- منهج ابن العربي في أحكام القرآن:
- عرض المؤلف آيات الأحكام مرتبة على حسب ورودها في السور، وعقب كل آية يستخلص منها الأحكام.
- وهو في أثناء ذلك عالمٌ محقق يعرف أسرار العربية ويربط آيات القرآن بعضها ببعض، ويورد الأحاديث المؤيدة للحكم ويوثقها .
- لاحظنا عنايته بالدليل للوصول إلى الحق.
- في سورة الحشر تناول شرح وتفسير إحدى عشرة آية فقط لا أكثر.
- عند شروعه في شرح الآيات فإنه يعرضها في مسائل.
- شرح الآية (9) من سورة الحشر في سبع مسائل ، كل مسألة تقف على جانب من جوانب الآية، وحكم من أحكامها.
- لاحظنا عدم تعصبه للمذهب المالكي في الجملة ، فمع انتصاره للمذهب إلا أنه خالفه تارة ، وهذا يكشف لنا الروح العلمية لابن العربي.
- تميز ابن العربي بجمعه وإحاطته بالعديد من علوم الشريعة مما أعطى تفسيره أهمية.
- أعمل في تفسيره جانبين من جوانب التفسير وهما التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي.
- أعتنى كثيراً بضرب الأمثلة.
- أستند في تفسيره على الكتاب والسنة والقياس والعقل واللغة.
- يتدرج في الاستدلال وضرب الأمثلة والشواهد، فيبدأ بالقرآن ومن ثم بالأحاديث ومن ثم بآثار الصحابة والتابعين إن وجدت، مع التعليق عليها.
- أعتنى بتوظيف اللغة وفروعها في تفسيره لاستنباط الأحكام الشرعية.

- تأثر ابن العربي بأسلوب الإمام الطبري بمسلك توظيف اللغة في تفسيره مما يعينه على التوصل للمراد في الآيات، ونلاحظ كثرة نقله عن الإمام الطبري في عدة موضع.
- يعزي الأقوال إلى أصحابها، مثال: يقول: (قال ابن وهب: سمعتُ مالكاً ..)
- يذكر أقوال الصوفية و تفسيرهم ويستشهد بأقوالهم مما كان بطريق النظر والتأمل،
- اعتنى بأسباب النزول ، والناسخ والمنسوخ، والمكي والمدني، والقراءات ، وما يتعلق بفضائل الصور.
- لم يغفل في تفسيره الكلام عن المناسبة بين الآيات.
- آيات الأحكام عنده تشمل : الأحكام العقدية، الخلقية (كالإيثار)، والفقهية والتي شغلت الحيز الأكبر من كتابه.
- أعتنى بالقواعد الأصولية والفقهية مع التمثيل لها.
- تميز تفسيره عن سبقه من كتب التفسير كالجصاص والكنيا الهراس بأن تفسيره يُعد من المصادر الجامعة لأنواع علوم القرآن وعلوم الشرعية واللغة العربية.

– المبحث الثاني: نظرية الإيثار، وتحتته مطلبين:

– المطلب الأول: تعريف الإيثار لغة واصطلاحاً ، الألفاظ ذات الصلة.

لغة: كلمة الإيثار في أصل الوضع مأخوذة من مادة (أثر) أو (الأثر)

قال صاحب اللسان : متأثر العرب : مكارمها ومفاخرها التي تؤثر عنها أي تذكر وتروى، وآثره : أكرمه ، ورجل أثير : مكين – مُكرم، والجمع: أثراء و الأثى : أثيرة . وآثر: فضل وقدم . وآثرث فلاناً على نفسي : من الإيثار . فيفهم من هذا أن الإيثار في اللغة إذا أطلق أريد به : العطاء والتقديم والتفضيل والتخصيص والاختيار ، ونقول: آثرث أن أقول الحق : أي فضلتُ قول الحق⁹.

قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين : " الإيثار تخصيص واختيار " ¹⁰

أما الإيثار اصطلاحاً:

قال في الجامع لأحكام القرآن: " الإيثار هو تقديم الغير على النفس وحفظها الدنيوية رغبة في الحظوظ الدينية، وذلك ينشأ عن قوة اليقين، وتوكيد المحبة ، والصبر على المشقة " ¹¹

⁹. لسان العرب لابن منظور، دار صادر، بيروت ط3، 7/4

¹⁰. مدارج السالكين بين إياك نعبد وإياك نستعين، لابن القيم الجوزية، تحقيق محمد البغدادي، دار الكتاب العربي، بيروت، ط3، 296/2

¹¹. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، تحقيق أحمد البردوني، دار الكتب المصرية، القاهرة ط2، 1964م، 26/18

وجاء في المنشور " الإيثار أن يؤثر غيره بالشيء مع حاجته إليه وعكسه الأثره " 12

ففيهم من عبارات العلماء أنّ الإيثار هو تقديم الغير على النفس في حظوظ الدنيا ، وهذا طاعة الله عزّ وجلّ ورغبة في حظ الآخرة وأجرها ورغبة في حظ الآخرة وأجرها ، وإنما يؤثر الإنسان طوعاً عن قوة يقينه بالله عزّ وجلّ ، وحباً لأخيه وتقديراً للأخوة في الله عزّ وجلّ حين يتخلّص من الأنانية والأثرة.

- المطلب الثاني: تأصيل نظرية الإيثار .

الإيثار خلق نبيل ، فيه تقديم مصالح الآخرين على مصلحة النفس ، وتفضيل ما ينفع الناس على ما ينفع الشخص ، حتى لو كان في ذلك مشقة أو نقص . وقد ذُكر في القرآن الكريم ويّنه السنة النبوية ، وأصل العلماء لهذا الخلق .

التأصيل الشرعي من القرآن الكريم:

ورد الإيثار في القرآن الكريم في قوله تعالى:

" وَيُؤْتُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ " هذه الآية تمدح الأنصار الذين قدّموا المهاجرين على أنفسهم حتى في أوقات الحاجة والفقر .

التأصيل الشرعي من السنة النبوية:

وردت أحاديث عديدة عن النبي ﷺ تؤكد فضيلة الإيثار ، منها:

حديث النبي ﷺ : " لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه " هذا الحديث يؤصل لمفهوم الإيثار بأن محبة الخير للآخرين تُعد من تمام الإيمان .

قصة الرجل الذي أكرم ضيف النبي ﷺ فقدم له كل ما عنده من الطعام حتى بات هو وأهله جوعاً ، فقال النبي ﷺ في حقه : " قد عجب الله من صنعكما بضيفكما الليلة "

- المبحث الثالث: الإيثار في القرآن الكريم.

- المطلب الأول: آيات الإيثار في القرآن الكريم.

الإيثار هو تقديم الغير على النفس في الأمور المادية والمعنوية ، وهو خلق عظيم تم ذكره في القرآن الكريم والإشارة إليه في عدة مواضع بلغ عددها (12) اثنا عشرة آية عن (5) خمس سور قرآنية ، أبرزها :

1. سورة الحشر - آية 9:

○ هذه الآية توضح خلق الإيثار بين الأنصار الذين قدموا المهاجرين على أنفسهم بالرغم من حاجتهم .

2. سورة الإنسان - آية 8-9:

○ في هذه الآية ، يتم إبراز الإيثار من خلال إطعام المحتاجين لا رغبة في الشكر أو الجزاء بل طلباً لمرضاة الله .

12 . المنشور في القواعد الفقهية للزركشي ، وزارة الأوقاف الكويتية ، ط 2، 1985 م ، 1 / 116

هذه الآيات تعكس قيمة الإيثار في الإسلام وتشير إلى أن الإيثار من أعظم الأعمال التي تقرب المسلم إلى الله وتظهر مدى حبه لإخوانه في الدين والإنسانية.

- المطلب الثاني: صور ونماذج من الإيثار في القرآن الكريم.

هناك عدة صور ونماذج في القرآن الكريم تعكس مفهوم الإيثار بأشكال متعددة، وفيما يلي عشر أمثلة عليه:

- **إيثار الأنصار:** الذين آثروا المهاجرين على أنفسهم بالرغم من حاجتهم، ليضربوا صورة مضيئة صادقة تبرز أهم الملامح المميزة للأنصار التي بلغت الآفاق لولا أنها وقعت بالفعل، لحسبها الناس أحلاماً طائفة، ورؤى مجنحة ومثلاً عالياً قد صاغها خيال محقق.

قال الله تعالى: "وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ". سورة الحشر / آية 9

- **إيثار سيدنا يوسف لإخوته بالسماحة والعتو والصفح في حال المقدره على العقاب:** فالموقف النبيل من سيدنا يوسف لأخوته بالعتو نوع من الإيثار، إضافة إلى الدعاء لهم بالمغفرة على الذنب والستر، فكان مرد الفضل كله في النهاية إلى الله تعالى.

- قال تعالى: "قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ". سورة يوسف / آية 92

- **إيمان سحرة فرعون:** إن السبب الذي دعا سحرة فرعون إلى الإيمان بالله هو صدق إيثارهم لله تعالى وحده لا شريك له، وما جاء به موسى من الحق سبحانه وتعالى، ليغفر الله لهم خطاياهم من الشرك الذي كانوا عليه، وما أكرهوا عليه من السحر والشعوذة، رغم شدة تهديد ووعيد فرعون لهم، وهنا برز إيثار الحق على الباطل، وإيثار الإيمان على الكفر والشرك، ذلك بأن ثواب الله خير وأبقى.

- قال تعالى: "قَالُوا لَنْ نُؤْتِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيْتَاتِ وَالَّذِي فَطَرْنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا" سورة طه / آية 72

- **الإفراق في سبيل الله:** رغم حب المال، هو نوع من الإيثار.

قال الله تعالى: "لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ..." سورة البقرة / آية 177

- **الإفراق من الطيبات:** يعكس إيثار الإنسان بتقديم أفضل ما لديه.

قال الله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ..."، سورة البقرة / آية 267

- **إطعام الطعام للمحتاجين رغم الحاجة إليه:** هؤلاء الأشخاص يطعمون المحتاجين على حبه للطعام، دون انتظار مقابل، نوع من أنواع الإيثار.

قال الله تعالى: "وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا." سورة الإنسان / الآيات 8-9

- هذه الأمثلة من القرآن الكريم تبرز فضيلة الإيثار وأهمية تقديم الخير للآخرين سواء بالمال أو الجهد أو الوقت دون انتظار مقابل دنيوي.
- **المبحث الرابع: نظرية الإيثار في سورة الحشر آية(9) من كتاب أحكام القرآن :**
- **المطلب الأول: سورة الحشر، والآية التاسعة.**

كما يذكر في سبب نزول هاته الآية الكريمة " وَيُؤْتِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ " وأنها نزلت في أبي طلحة ، رجل من الأنصار أثر ضيف رسول صلى الله عليه وسلم حين لم يجد عليه الصلاة والسلام ما يضيفه به ، وإن المتأمل ليتعجب من قرى هذا الأنصاري لضيفه رغم حاجته ، فما كان طعام عياله إلا خبزة .

- **المطلب الثاني: المسائل التي تناولها ابن العربي في الآية التاسعة من سورة الحشر.**

الآية التاسعة من سورة الحشر والمسائل التي تناولتها:

قوله تعالى : ((وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْتِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ))

المسألة الأولى: التعريف بالذين (تبوءوا الدار والإيمان):

- قال الخلق بأجمعهم: « يريد بذلك الأنصار الذين آوؤ رسول الله صلى الله عليه وسلم حين طُرد ، ونصروه حين خُذِل ، فلا مثل لهم ولا لأجرهم ».¹³

المسألة الثانية: مكانة المدينة المنورة وفضلها:

➤ قال ابن وهب: سمعتُ مالكاً وهو يذكر فضل المدينة على غيرها من الآفاق فقال: « إن المدينة تبتوت بالإيمان والهجرة ، وإن غيرها من القرى أفتتحت بالسيف ، ثم قرأ الآية:

((وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْتِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)) .

➤ وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيح ((اللهم إن إبراهيم حرم مكة ، وأنا أكرم المدينة بمثل ما حرم به إبراهيم مكة ، ومثله معه))¹⁴.

➤ فقد جعل حرمة المدينة ضعفي حرمة مكة.

➤ وقال عمر في وصيته ((أوصي الخليفة بالمهاجرين والأنصار الأولين أن يعرف لهم حقهم ، و أوصي الخليفة بالأنصار الذين تبوءوا الدار والإيمان من قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئتهم))¹⁵

¹³ . أحكام القرآن لابن العربي المالكي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ط3، 2003م ، 217/4 .

¹⁴ . أحكام القرآن لابن العربي 217/4

¹⁵ . أحكام القرآن لابن العربي 218/4

المسألة الثالثة: صفات الأنصار:

- (وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا).
يعني لا يجسدون المهاجرين على ما خصوا به من مال الفئء وغيره ، كذا قال الناس.
- ويحتمل أن يريد به ، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا إذا كان قليلاً، بل يقنعون به، ويرضون عنه.
- وقد كانوا على هذه الحال حين حياة النبي صلى الله عليه وسلم دنيا، ثم كانوا عليه بعد موته صلى الله عليه وسلم، وقد أندرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ((سَتَرُونَ بعدي أثره، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض)).¹⁶

المسألة الرابعة: نظرية الإيثار من خلال سبب النزول:

- قوله تعالى ((وَيُؤْتُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ))
روي في الصحيح ؛ عن أبي هريرة قال: أتى رجلٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أصابني الجهد، فأرسل النبي إلى نسائه فلم يجد عندهم شيئاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((ألا رجل يضيفه الليلة رحمة الله؟))، فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله، فذهب إلى أهله فقال لأمرأته: ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لاتدخري عنه شيئاً، فقالت: والله ما عندي سوى قوت الصبية. قال: فإذا أراد الصبية العشاء فنوميه وتعالى فأطفيئ السراج ونطوي بطوننا الليلة، ففعلت. ثم غدا الرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «لقد عجب الله -أوصحك الله- من فلان وفلانة ، و أنزل الله: (يُؤْتُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ).
- وروي أن النصير لما أفتتحت أرسل إلى ثابت بن قيس فقال: جئني بقومك، قال: الخزرج؟، قال: الأنصار، فدعاهم ، وقد كانوا واسوا المهاجرين بديارهم و أموالهم ، فقال لهم : إن شئتم أشركنكم فيها مع المهاجرين، وإن شئتم خُصصتم بها، وكانت لكم أموالكم ودياركم، فقال له السعدان : بل نخصهم بها ويقون على مواساتنا لهم ، فنزلت الآية¹⁷

المسألة الخامسة: أنواع ومراتب الإيثار مع الأمثلة:

- الإيثار بالنفس فوق الإيثار بالمال ، وإن عاد إلى النفس.
- ومن الأمثلة السائرة: (والجود بالنفس أقصى غاية الجود).
- ومن العبارات في حد المحبة : (إنها الإيثار، ألا ترى أن امرأة العزيز لما تناهت في حُبها ليوסף عليه السلام آثرته على نفسها بالتهرئة، فقالت: ((أنا راودته عن نفسه)).

¹⁶ . أحكام القرآن لابن العربي 218/4

¹⁷ . أحكام القرآن لابن العربي 219/4

➤ وأفضل الجود بالنفس الجود على حياية رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ففي الصحيح أن أبا طلحة تَرس على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتطلع فيرى القوم، فيقول له أبو طلحة: « لا تُشرف يا رسول الله ، لا يصيبونك، نخري دون نحرِكَ» ووقى بيده رسول الله فَشَلَّت. ¹⁸

المسألة السادسة: تعريف الإيثار ومنشأه:

➤ الإيثار هو تقديم الغير على النفس في حظوظها الدنيوية رغبة في الحظوظ الدينية .

➤ وذلك ينشأ عن قوة النفس ، ووكيد المحبة، والصبر على المشقة.

وذلك يختلف باختلاف أحوال المؤثرين ، كما روي في الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم قَبِلَ من أبي بكر ماله وعن عمر نصف ماله، و ردَّ لبابة وكعباً إلى الثلث، لتصورهما عن درجتي أبي بكرٍ وعمر؛ إذ لا خير في أن يتصدق ثم يندم، فيحبط أجره ندمه. ¹⁹

المسألة السابعة:(العلاقة بين الشح والبخل والإيثار):

➤ قوله تعالى:(ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون))

- اختلف الناس في الشح والبخل على قولين :

1 - فمنهم من قال : إنها بمعنى واحد.

2 - ومنهم من قال لها معنيان:

➤ فالبخل : منع الواجب، لقوله عليه السلام : ((مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جببتين من حديد، فإذا أراد البخيل أن يتصدق لزمته كل حلقة مكانها فيوسعها فلا تتسع)).

➤ والشح: منع الذي لم يجِدْ، بدليل هذه الآية والحديث؛ فذكر الله أن ذلك من ذهاب الشح، وهذا لا يلزم، فإن كل حرف يفسر على معنيين أو معنى يعبر عنه مجرفين يجوز أن يكون كل واحد يوضع موضع صاحبه جمعاً او فرقاً، وذلك كثير في اللغة ، ولم يبق هنا دليل على الفرق بينها. ²⁰

ومما تجدر الإشارة إليه والاستفادة مما تقدم إلى أن :

- من الصفات المشرقة والمشرقة لإيثار الأنصار ، هو عدم اتصافهم بالبخل أو الشح ، بل كانوا كرماء مع

- عفة المهاجرين بعد توفيق الله لهم.

- من معاني الإيثار ؛ المؤاخاة ؛ وهي الأخوة الحقيقية ، في ظلال ذوبان عصبية الجاهلية فلا حمية إلا بالإسلام ، وإن تسقط فوارق النسب واللون والوطن فلا يتأخر أحدهم ولا يتقدم إلا بمروءته وتقواه .

¹⁸ . أحكام القرآن لابن العربي 219/4

¹⁹ . أحكام القرآن لابن العربي 220/4

²⁰ . أحكام القرآن لابن العربي 220/4

- جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إيثار الأخوة عقداً نافذاً ، لا لفظاً فارغاً ، وعملاً يرتبط بالدماء والأموال ، لا تحية تثرثر بها الألسن ولا يقوم لها أثر .
- كان الأنصار المفلحون ، الفائزون ، الظافرون ، بما أرادوا .
- إن لفظي (الشح ، البخل) بينهما تقارب دلالي ، حيث يشتركان في ملامح المنع والحبس للبال ، بينما يتميز الشح بالملاحم الدلالية التالية : الشدة ، الحرص ، وكونه عادةً وطبعاً متأصلاً في النفوس ، ويشمل المال وغيره من الخير والمعروف ²¹

الخاتمة

الحمد لله الذي بنعمته تم الصالحات ، والصلاة والسلام على قدوة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ...

وفي ختام هذا البحث ، نستنتج: أن مفهوم الإيثار قيمة أخلاقية عليا في الشريعة الإسلامية ، وهو مرتبط بشكل وثيق بأحكام القرآن الكريم التي تركز المبادئ الأخلاقية الرفيعة بين أفراد المجتمع ، من خلال تناول الإمام ابن العربي للآية التاسعة من سورة الحشر ، والتي تناولت الإيثار بشكل واضح في قوله تعالى: {وَيُؤْتِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ} ، وقد قدم ابن العربي شرحاً عميقاً لمعنى الإيثار في ضوء الفقه الإسلامي وأصوله ، كما كشف لنا عن أبعاد الإيثار من منظور الفقه والقيم الأخلاقية ، مسلطاً الضوء على أهمية هذه الفضيلة في بناء المجتمع المسلم المتناسك ، فالإيثار لا يعكس فقط البعد الفردي للتضحية ، بل يعزز من التلاحم الاجتماعي ويؤكد روح التعاون والمودة بين المسلمين . كما أظهر ابن العربي كيف أن الإيثار لا يقتصر على التنازل عن الحاجات المادية فحسب ، بل يمتد ليشمل التضحيات المعنوية والنفسية ، ويكشف لنا التحليل لنظرية الإيثار في "أحكام القرآن" لابن العربي ؛ الأهمية الكبرى التي يحظى بها هذا المفهوم في الفكر الإسلامي ، ويدعونا إلى التأمل في كيفية تطبيق هذه الفضيلة في حياتنا اليومية ، ومن خلال دراسة هذه النظرية ، نستطيع فهم الأثر العميق للإيثار في ترسيخ مبادئ العدالة والمساواة ، مما يساهم في تحقيق التكافل الاجتماعي المنشود في الإسلام .

التوصيات:

- 1- نوصي بإقامة مؤتمرات وندوات تُعنى ببيان هذه الأخلاق السامية من خلال ربطها بآيات الكتاب الكريم؛ لما لذلك من تعزيز العناية بتفسير القرآن الكريم وبيان أسرارها وكشف مكنوناته .
- 2- نوصي الباحثين - من خلال عمل جاعي - بتسليط الضوء على تأليف معجم موسوعي يُعنى ببيان مكارم الأخلاق في القرآن الكريم مرتبة على حروف الهجاء ، والله الموفق .

فهرس المصادر والمراجع

- القرآن الكريم
- 1- أحكام القرآن لابن العربي المالكي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ط3 ، 2003م .
- 2- ترجيحات القاضي أبي بكر ابن العربي في التفسير من خلال كتابه (أحكام القرآن) عرضاً ودراسة من الآية 35 من سورة التوبة إلى آخر السورة -رسالة ماجستير بالجامعة الإسلامية- إعداد/موسى سليمان ، ط: دار الطرفين .
- 3- تطور المذهب في الغرب الإسلامي-تأليف الأستاذ يوسف احناة-منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية/2003 .

²¹ . معجم الفروق الدلالية في القرآن الكريم، د. محمد محمد داود، دار غريب بالقاهرة ، ص 107.

كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

- 4- الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، تحقيق أحمد البردوني، دار الكتب المصرية، القاهرة ط2، 1964م .
- 5- حضارة الموحدين للمنوني، دار توفيق للنشر، الطبعة الأولى سنة 1989.
- 6- سير أعلام النبلاء للذهبي، مؤسسة الرسالة، ط11 سنة 2001م.
- 7- العواصم من القواصم لابن العربي المعافري، دار التراث، الطبعة الأولى سنة 1997م.
- 8- لسان العرب لابن منظور، دار صادر، بيروت ط3.
- 9- مدارج السالكين مدارج السالكين بين إياك نعبد وإياك نستعين، لابن القيم الجوزية، تحقيق محمد البغدادي، دار الكتاب العربي، بيروت، ط3.
- 10- معجم الفروق الدلالية في القرآن الكريم، د. محمد محمد داود، دار غريب بالقاهرة .
- 11- مقدمة ابن خلدون، بتصرف، تحقيق عبد الواحد وافي، مكتبة الأسرة 2006م القاهرة.
- 12- المنشور في القواعد الفقهية للزركشي، وزارة الأوقاف الكويتية، ط2، 1985م.
- 13- موسوعة أعلام المغرب، دار الغرب الإسلامي، ط2، سنة 2008م.
- 14- وفيات الأعيان، دار الكتب العلمية، ط1 سنة 1998م.